

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI**

**“GLOBALLASHUV
SHAROTIDA O‘ZBEK TILI
NUFUZINI OSHIRISHNING
NAZARIY VA AMALIY MASALALARI:
muammo, yechim, istiqbollar”**

**MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

**20-oktabr 2020-yil
Navoiy, O‘zbekiston**

ILMIY-AMALIY KONFRENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

B.Sobirov	Navoiy davlat pedagogika instituti rektori, texnika fanlari doktori, professor
	A'zolar:
S.Xo'jjiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
X.Qurbonov	Navoiy davlat pedagogika instituti yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektori
H.Tursunov	Navoiy davlat pedagogika instituti moliya va iqtisodiy ishlar bo'yicha prorektori
N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti professori, filologiya fanlari doktori
B.Daniyarov	Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti, filologiya fanlari doktori
M.Ravshanov	Navoiy davlat konchilik instituti professori, filologiya fanlari doktori
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili kafedrasini mudiri, dotsent
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, f.f.f.d.
B.Toshnazarov	Viloyat Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi boshlig'i v.v.b.
F.Raximov	Navoiy davlat pedagogika instituti ATM TB bo'limi boshlig'i

ILMIY-KONFRENSIYANING TAHRIR HAY'ATI

1. N.Q.Murodova	NDPI O'zbek tili kafedrasini professori, rais
2. R.N.Yusubova	NDPI O'zbek tili kafedrasini mudiri, rais muovini
3. G.SHBoltayeva	NDPI O'zbek tili kafedrasini dotsenti, a'zo
4. R.J.Sharopova	NDPI O'zbek tili kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d., a'zo
5. N.J.Yarashova	NDPI O'zbek tili kafedrasini o'qituvchisi, f.f.f.d., a'zo

O'ZBEK TILIM – DAVLAT TILIM IFTIXORI!
Raxshona MUSLIHIDDINOVA,
NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) Yarashova N.J.

“Mening ona tilim chegarasi bu mening dunyoyim chegarasini bildiradi” – deganda L.Vittgenshteyn haq edi. Darhaqiqat, ona tili orqali har bir inson shaxs sifatida shakllanadi, o'z dunyosi, mental borlig'ini namoyon etadi. Ona tili – millatning ruhi, uning or-nomusi, ma'naviy qiyofasi, orzu-umidlarning namunasidir. Ona tili millatning birligi va birdamligining timsolidir. U millatni yagona xalq sifatida o'z atrofida birlashtiradi va dunyoda borligini ta'min etadi. Har bir millatning o'z Vatani, oilasi bo'lgani kabi uning jonajon va betakror ona tili ham bo'ladi. Inson

191

uchun uning vatani, ota-onasi, oilasi qanchalik qadri bo'lsa, uning ona tili ham shu qadar aziz va muqaddas bo'ladi. Til inson vujudida qon-qoniga singib oqadi. Jamiki, ezgu fazilatlar, avvalo, ona allasi va ona tilining bebaho jozibasi orqali singadi. Inson qalbida ona tiliga nisbatan sof tuyg'u, mehr-muhabbat alanga oladi. Turk dunyosining buyuk marifatparvar ijodkori Ismoilbek Gaspirali aytganidek: “Millatning ikki asosi bordur. Bu ularning tili va dinidir. Agar millat hayotidan shu ikkisidan biri sug'urib olinsa, bu millat tanazzulga yuz tutur”.

Suvsiz daryo bo'lmaganidek, tilsiz millat ham vujudga kelmaydi. Biror millatga mansub bo'lgan til, o'sha millat bilan yashaydi va bardavom bo'ladi. Otabobolarimiz qadimdan tilni asrab avaylashgan, rivojlantirishgan. Insonning qanday ma'naviyatga ega ekanini uning tilida, chiroyli nutqida namoyon bo'ladi. Til millatning buyuk boyligi, bebaho xazinasi, tuganmas mulkidir. Chunki millatning tarixi, uning madaniy, ma'naviy merosi, urf-odatlar va an'alari unda mujassam bo'ladi. Shu sababli ona tilimizni asrab-avaylash, uni boyitishimiz va avlodlarga to'liqligicha yetkazishimiz kerak.

1989-yil 21-oktabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'zbek tili maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yildi. O'zbek tili haqidagi qonun qabul qilinganidan so'ng barcha davlat hujjatlari o'zbek tilida yuritiladi, gazeta va jurnallar o'zbek tilida chop etila boshlandi. Dunyoda 5600 dan ortiq tillar mavjud bo'lib, bundan 200 tasigina davlat tili sifatida qabul qilingan. Ularning orasida o'zbek tilining borligi uning naqadar sof, mukammal, purma'no va jozibadorligidan darak beradi. Rossiyalik tilshunos olim, professor A.M.Kozlyanina “O'zbek tili nafis va musiqa ohangidek jozibador” deb bejiz ta'kidlamagan. Shunday ekan, ona tilimizning shundayin go'zalligini, sofligini keyingi avlodlarga yetkazish bizning vazifamizdir. Negaki, ona tilni ulug'lash, asrab-avaylash o'sha tilda so'zlashadigan har bir insonning burchidir.

Til – millat qiyofasining bir bo'lagi. Til – millatning ma'naviy boyligidir. Til nafaqat muomala vositasi – balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzi, tarixidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi. Til – millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Ulug' bobokalonlarimiz, jumladan, Alisher Navoiy shu tilda bebaho asarlar yaratib, dunyoni lol qoldirgan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida davlatimiz delegatsiyalari tashrifi, yoshlarimiz yutuqlari, sportchilarimiz g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir. Biz o'z ona-tilimizni asrab-avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz, go'zal va sofligini avlodlarga meros sifatida qoldirishimiz, dunyoga tanitishda o'z hissamizni qo'shishimiz darkor!

<i>Muhayyo RAXMONOVA</i> NUTQ MADANIYATIDA XALQ MAQOLLARINING O‘RNI.....	188
<i>Madinabonu JO‘RAYEVA,</i> TIL QADRI – EL QADRI.....	190
<i>Raxshona MUSLIHIDDINOVA</i> O‘ZBEK TILIM – DAVLAT TILIM IFTIXORI!.....	191
<i>Bibisora AXTAMOVA</i> O‘Z TILINI QADRLAGAN QADR TOPADI.....	193
<i>Maftuna SHARIPOVA</i> “MAHBUB UL-QULUB” ASARIDAGI “QO‘Y” LUG‘AVIY-MA‘NOVIY GURUHIGA OID BIRLIKLAR TAHLILI.....	194

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA O‘ZBEK TILI NUFUZINI
OSHIRISHNING NAZARIY VA AMALIY MASALALARI:**

muammo, yechim, istiqbollar”

mavzusidagi

ilmiy-amaliy konferensiyasi

M A T E R I A L L A R I

Hajmi 12,6. 1/16 bosma taboq. Adadi 50 nusxa.

NavDPI bosmaxonasida chop etildi.

Navoiy shahri Ibn Sino-45.